

activities of eventers during full-scale invasion, the prospects of the professions of the event sphere in the post-war domestic market, the place of Ukraine in the context of the future world capital of events, etc.

Novelty. The article attempts to outline the main features of the transformation and development of the event sphere in modern Ukraine during the period of the full-scale invasion.

Practical meaning. The presented information can be useful in the further analysis of the development of the event industry in Ukraine, the analysis of the impact of the war on the development of the Ukrainian socio-cultural sphere.

Key words: event-sphere, event, full-scale invasion, war, transformation.

Надійшла до редакції 24.05.2024 року

УДК 316.7 (477)

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ КЗ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА» ОБЛАСНОЇ РАДИ

Анна Федорівна Белошчук – здобувачка вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
anna.beloshchuk33@ukr.net

Марина Борисівна Шатрова – доцент, кандидат історичних наук,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0000-0001-5103-8242>
shatromarin5@gmail.com

Досліджено діяльність Рівненської державної обласної універсальної наукової бібліотеки як соціокомунікаційної інституції та її місце в процесі історико-культурного розвитку суспільства. На практичному досвіді соціокультурної діяльності розкрито вплив на громадське середовище регіону й охарактеризовано нові форми притягнення уваги користувачів та відвідувачів до бібліотеки як комунікативного майданчика.

Ключові слова: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, соціокультурні практики, регіональна культурна спадщина.

Постановка проблеми. Сучасна бібліотека вивчається як соціокультурна інституція, головною метою якої є створення, розвиток, зміцнення культури для соціалізації молоді та передачі їй збережених суспільством культурних цінностей загалом. На сьогодні бібліотеки виконують загальну соціокультурну функцію, що спонукає їх переглянути закріплені стандарти і по-новому будувати свою діяльність. В умовах гібридних загроз та суспільних перетворень наперед виступають соціокультурні практики як спосіб пристосування громадян до навколишнього середовища та комунікації, корегуванні й поширенні національної і загальнонародської культури в різноманітних її проявах. Трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасних бібліотеках спрямовані на інноваційні перетворення технологічних умов її існування.

Останні дослідження та публікації. Історіографія складається з огляду ґрунтовних праць учених, у яких головну увагу зосереджено на вивченні нових завдань закладів культури, зокрема бібліотек, як соціокультурних та соціокомунікаційних установ у цифровому просторі: О. Воскобойнікової-Гузевої [1-2], І. Давидової [3-4], В. Добровольської [5-6], Л. Дубровіної, К. Лобузної, О. Онищенко, Г. Боряка [7], В. Загуменної [8], Д. О. Кузьменко [10-11], Н. Солонської [12], В. М. Судакова [13] та багатьох ін.

Мета роботи – виявити основні форми івентів із популяризації художньої літератури в діяльності Рівненської державної обласної універсальної наукової бібліотеки: на прикладі подій 2023 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у 2023 р. базувалася на Обласній програмі «Культура Рівненщини» на 2023–2027 рр., затвердженої розпорядженням Голови облдержадміністрації від 4 листопада 2022 р. за № 365 та «Програмі розвитку КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОП на 2023 рік», погодженої комісією з гуманітарних питань Рівненської обласної ради 25.11.2022 р. № 9 [9].

Упродовж року бібліотека здійснила низку літературних, культурних проєктів, узагальнених та поданих на Всеукраїнський конкурс для здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України. Організатор – ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Як результат, Рівненська ОУНБ отримала почесне звання «Бібліотека року, 2023» за комплекс проєктів «Промоція читання».

Упродовж року бібліотека продовжувала популяризувати художню, історичну, мемуарну, науково-популярну літературу рівненських авторів різними формами роботи.

Серед комплексу проєктів – ініціатива «Велике читання, 2023. Рівненщина читає Сергія Гридіна»; міжнародний проєкт #Марія 90, присвячений 90-річчю з часу написання роману «Марія» У. Самчука та авторські читання у рамках проєкту «Кава з письменником».

Вдруге організовано та проведено «Велике читання, 2023: Рівненщина читає Гридіна». Для прочитання обрані книги підліткової тематики відомого українського письменника родом зі Здолбунова С. Гридіна. Він є майстром психологічної прози для юнацтва, переможець літературних регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та рейтингів.

У своїх творах автор порушує важливі й водночас дражливі для суспільства теми-табу: кризові явища шкільного та домашнього насильства, комунікації батьків та дітей, проблеми становлення молодого людини.

Обрати одну книгу письменника для прочитання та обговорення виявилось складно через відсутність необхідної кількості примірників у бібліотеках, тому кожна громада самостійно обирала твір для прочитання з-поміж запропонованих: «Не такий», «Не-ангел», «І паралельні перетинаються», «Незрозумілі», «Відчайдушні», «Дорослі зненацька», «Крейзі», «Іграшка». Координаційний супровід регіонального проєкту передбачав підготовку та поширення у ТГ області методичних рекомендацій «Як організувати Велике читання у територіальній громаді?» (<http://libr.rv.ua/ua/libr/49-methodichni-materiali>), листів-звернень головам ТГ щодо підтримки «Великого читання», моніторингу заходів у соціальних мережах за гештегами (#великечитання_2023, #читаємоГридіна), висвітленні на сайті обласної бібліотеки вагомих заходів великого читання.

Офіційно «Велике читання 2023» розпочалося стартовою пресс-конференцією та відеозверненням письменника С. Гридіна до краян. Заключною подією Великого читання став літературознавчий вебінар «Велике читання 2023: Рівненщина читає Гридіна. Підсумки». Спікери: Н. Марченко – українська науковиця і письменниця; Т. Качак – докторка філологічних наук, професорка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; Л. Овдійчук – кандидатка педагогічних наук, професорка, заступниця декана історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С. Дем'янука; Т. Лакно – координаторка та менеджерка проєктів, редакторка видавництва «Знання»; І. Федорчук – директорка КЗ «Острозька центральна публічна бібліотека» Острозької міської ради. Модератор: С. Ступницька, провідний методист.

У ході заходу спікерки ділилися враженнями від спілкування з автором, озвучували наративи щодо його творчості в українському літературному процесі. Були представлені успішні кейси бібліотек Рівненщини, напрацьовані в ході Великого читання 2023.

У лютому 2023 р. на Рівненщині стартував міжнародний літературний проєкт «Марія90», присвячений 90-річчю з часу написання роману «Марія» У. Самчука (1933 р.) – першого художнього твору про трагедію Голодомору 1932–1933 рр.

Організатор проєкту – Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації, співорганізатор – КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської облради. Партнерами виступили КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР, Рівненська обласна обласні організація Національної спілки краєзнавців України, Рівненська обласна організація Національної спілки письменників України, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, ОУНБ, Тиліавський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука. Географія проєкту: заходи проєкту відбувалися в містах: Рівне, Київ, Острог, с. Тиліявка Тернопільської обл., Познань (Польща), Болтон (Велика Британія), Торонто (Канада).

Проєкт мав на меті привернути увагу до постаті У. Самчука та вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Проєктом передбачалося створення серії відеосюжетів, присвячених роману «Марія»: наукових та мистецтвознавчих коментарів та відеоряду читань вголос ключових уривків твору відомими молодими рівнянами та уродженцями Рівненщини. До реалізації проєкту долучилися знані науковці, письменники, діячі мистецтва та спорту, очільники органів влади Рівненщини, науковці-україністи Польщі, представники діаспори. Стартував проєкт резонансною пресконференцією, яка відбулася 22 лютого 2023 р.

На сайті Рівненської ОУНБ висвітлювався хід проєкту та подано покликання на відеосюжети для перегляду (<http://libr.rv.ua/ua/about/142-proekt-mariya90/>). Опубліковано 17 відео, які станом на 5 квітня 2024 р. вже набрали 2 296 переглядів.

Із метою популяризації художньої творчості літераторів Рівненщини відбулася низка літературних заходів. Зокрема, презентації книг:

- Олександра Ірванця «Санітарочка Рая»;
- Алли Рогашко «Свідки дзеркала»;
- Ксенії Циганчук «Хто тебе вбив»;
- Юлії Новак-Голубевої «Мислю»;

- Ірини Рачковської «Щелепа, в якій риба»;
- «Холмщина. Рідна земля»: збірник нарисів українців, народжених у Холмщині й Підляшші (родини яких були депортовані зі своїх правічних земель у 1944–1946 рр.) та їхніх нащадків» / ред.-упоряд. Григорій Косюр;
- Володимира Степанюка «Напередодні»;
- Ганни Горяшко «І мрію, й думаю, й живу»;
- Олександра Шавардака «Буде весна»;
- Валерія Войтовича «Самозванець»;
- Андрія Пастушенка «Слово про митця», «Люблю Україну»;
- «Незламній», автор проєкту та упорядник книги Віталій Бирчак, презентація книги відбулася у рамках всеукраїнського туру;
- Оксани Заєць «На лінії дотику»;
- Володимира Комаровського «До берега правди. Невигадані сторії».
- Віри Мельникової «Край мій рідний – Україна»;
- Іванни Голуб, Марії Солтис-Смірної «Хуртовина казок»;
- Валентини Кондратюк «Котофейкін-котофей»;
- Уласа Самчука «На краю часу»;
- Людмили Мошняги «Наступили на мій мурашник»;
- Світлани Мейти «Берестяна грамота»;
- Оксани Філіпчук «Казкові дива», «Україна тримає небо» та ін.

Найбільш знаковою стала презентація книги письменника-воїна М. Парфіненка «Майже війна: обміть», що відкриває для читачів важке сьогодення наших воїнів, а також зустріч з автором, його коментарі та власне прочитання твору надихнуло в присутніх непереборну віру у нашу перемогу.

Відбулася творча зустріч із письменником М. Семеновичем (з Березнівщини), на якій він представив свої твори вперше: «Трояндовий запах смерті» (зі спогадів «афганця»), «Свиридова дубина», «Чудильник» та «Балашівка» перед рівненською аудиторією. Видання відображають реальні події з життя автора.

Цьогоріч започатковано проєкт «Літературні сезони», який передбачав онлайн-зустрічі бібліотекарів із рівненськими авторами. Мета – популяризувати творчість рівненських письменників та поширювати знання про внесок Рівненщини в український літературний процес. Відбулися зустрічі з Аллою Рогашко, Василем Тибелем, Ксенією Циганчук. Досягнуто домовленостей з авторами щодо відвідування територіальних громад та зустрічами з читачами на майданчиках бібліотек у 2024 р.

У літературному клубі «Дівчачі посиденьки» відбулося знайомство та обговорення книги М. Кідрука «Бот».

Традиційно бібліотека організувала творчі зустрічі за кафедрою з рівненськими літераторами – Тамарою Бацмай, Євгенією Гембаровською, Ксенією Циганчук.

Усі вищезазначені заходи супроводжувалися книжковими виставками, коментарями до них, музичним супроводом та рекламуванням поезії.

Задля підтримки духовних цінностей українського народу як джерела національної ідентичності КЗ «Рівненська ОУНБ» РОР організувала і проводила презентації, творчі зустрічі, книжкові бенефіси, літературні есе, творчі портрети, прем'єри книги, літературні години, літературні портрети присвячені відомим українським письменникам та молодим авторам.

До Шевченківських днів бібліотека взяла участь у онлайн-марафоні «Шевченкове слово об'єднує». Мета – проведення спільних поетичних читань творів Шевченка на тему сьогодення та актуальності Шевченкового слова у боротьбі проти ворога сьогодні, єднання у художньому слові. Учасники (26 осіб): письменники Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Вінницької, Рівненської областей, а також Хмельницький літературний музей, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Організатори: Рівненська організація Національної спілки письменників України за сприяння Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Серед заходів із популяризації української літератури варто відзначити:

- творчий вечір поета та художника, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, А. Кичинського;
- презентацію першої збірки оповідань «Солодке життя» Романа Маліновського, за участі та модераторії Макса Кідрука;
- презентація книги Олени Лотоцької «Ангели в намистах»;
- літературний вечір, присвячений творчості Лесі Українки «Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі?». Залучені до проведення студенти музичного коледжу та викладачі РДГУ декламували та співали для присутніх поезію великої українки;

- творчий портрет «Василь Стус – подвижник українського духу»;
- літературний клуб для молоді «Знайомство з творчістю Анастасії Нікуліної»;
- тематичний захід «Олена Теліга. Коротке життя довжиною у вічність»;
- літературна година «Леся Українка – славна дочка України»: до 152 річниці від дня народження;
- поетично-літературний захід «Єднаймо душі словом Кобзаря»;
- мистецтвознавчі читання «Тарас Шевченко і сучасні мистецькі практики: соціально-гуманітарний дискурс України», з нагоди Дня народження Т. Шевченка, за участі студентів РДГУ;
- книжковий бенефіс «Перлина українського бароко – «Енеїда» І. Котляревського»;
- письменницький бенефіс «Містика та реальність Галини Пагутяк»;
- презентація книги «Запізніле вороття» Миколи Тимошика;
- творча зустріч «Олександром Красовицьким – генеральним директором харківського видавництва «Фоліо» та Петром Кралюком – філософом, письменником, публіцистом»;
- літературний портрет «Ольга Кобилянська – незабутня перлина Буковини»: до 160-річчя від дня народження української письменниці;
- літературне есе «Микола Хвильовий – романтик»;
- презентація книги Галини Новосад «Книгосад»;
- тематичний захід «Борис Грінченко – провідник національного відродження України» та ін.

У 2023 р. бібліотека активно реалізувала проєкт «Книга на екрані», в якому знайомила читачів з екранізаціями творів українських письменників, як найновішими, так і тими, що вже стали кінокласикою. Серед проведених заходів: «100 років пізньої осені»: екранізація роману В. Лиса «Століття Якова»; екранізація роману А. Дімарова «І будуть люди»; роману І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»; повісті І. Франка «Захар Беркут»; повісті М. Гоголя «Пропала грамота»; фільм «Брама» за п'єсою П. Ар'є «На початку і наприкінці часів» тощо.

До ювілейних дат українських письменників бібліотекою були організовані виставки-презентації, виставки однієї книги, виставки-портрети, коментовані виставки: «До 55-річчя від часу видання першого історичного роману Павла Загребельного «Диво»; «Кайдашева сім'я – перлина української прози»: до 145-ти річчя від часу створення; «Степан Олійник – король українського гумору»; «Євген Плужник – поет драматург Розстріляного Відродження»; «Місто» – перший український урбаністичний роман»: до 95-річчя видання Валер'яна Підмогильного; «ТОП 10. Сучасна українська проза», «Радимо прочитати»; «День нової книги»; «Знайомство з творчістю Наталки Сняданко, української письменниці»; «Краса та сила української мови в поезії Лесі Українки у її «Давній казці»; «Книги – лауреати Шевченківської премії»; Книги-переможці Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та ін.

Із метою повернення заборонених імен видатних діячів України, вперше в КЗ «Рівненська ОУНБ» РОР презентували канадсько-український видавничий проєкт «Запізніле вороття» М. Тимошика. Презентація відбулася в межах здійснюваного видавництвом «Наша культура і наука» всеукраїнського туру-презентації забороненої раніше Огієнкової спадщини в Україні. В ході зустрічі пан Микола представив свій 23-томний видавничий проєкт «Запізніле вороття». В його основі – досі не друковані в Україні, заборонені свого часу радянським режимом твори видатного діяча українського відродження І. Огієнка (митрополита Іларіона).

Під час зустрічі автор всебічно проаналізував громадську, політичну та релігійну діяльність Митрополита Іларіона в Україні та за кордоном. Особливе емоційне і пізнавальне враження справили на учасників зустрічі рідкісні документи, спогади, оригінальні фото. Презентація традиційно завершилася автографсесією, даруванням книг, неформальним спілкуванням. Учасники зустрічі – рівненські науковці, журналісти, освітяни, просвітяни, музейники.

Висновки. Соціокультурні практики бібліотек на сучасному етапі вирізняється різноманітністю застосування методів та інструментів. На практиці це здебільшого форми індивідуальної та масової роботи з користувачами: організація тематичних вечорів, виставкова діяльність, зустрічі з діячами мистецтва та культури, а саме: презентації книг за участю авторів, дискусії, виставки робіт місцевих художників, майстрів народної творчості; читачькі конференції; фотовиставки, квести, виставкові проєкти, екологічні ігри, флешмоби, тренінги, майстер-класи, вебінари, букросинги, тощо. Суттєвого значення в діяльності бібліотек в умовах війни та гібридних загроз набуває соціальний вплив, який здійснюють бібліотеки на майбутні покоління, зберігаючи документальну та культурну спадщину України.

Список використаної літератури

1. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечний соціальний інститут в першій чверті ХХІ століття: історичні та соціокультурні чинники розвитку. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. Київ : НАКККіМ, 2020. № 1. С. 72–79.
2. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис,

концепції, модернізація : монографія. Київ : Академперіодика, 2014. 362 с.

3. Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку. *Бібліотечний вісник*. 2014. № 6. С. 8–12.
4. Давидова І. Соціальні медіа-комунікаційні можливості бібліотек. URL: <https://ru.calameo.com/read/00063294561f8f5e1e06b>.
5. Добровольська В. В. Електронна бібліотека «Україніка» – унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. Київ : НАКККіМ, 2020. № 1. С. 79–87. 23.
6. Добровольська В. Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні : монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 352. С. 24.
7. Дубровіна Л. А., Лобузін К. В., Онищенко О. С., Боряк Г. В. Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України. *Рукотисна та книжкова спадщина України*. 2020. Вип. 25. С. 290–309.
8. Загуменна В. В. Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки. *Вісник Книжкої Палати*. 2019. № 4. С. 25–28.
9. Звіт про роботу Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради за 2023 рік / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. Рівне, 2023. 92 с. Принтерний друк.
10. Кузьменко Д. О. Соціокультурні практики бібліотек: сутність, тенденції розвитку : Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів VI міжнар. конф., м. Київ, 18–20 трав., 2023 р. Київ, 2023. С. 167–169.
11. Кузьменко Д. О. Соціокультурні практики в сучасних бібліотеках: стан наукової розробленості проблеми: *IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство»*, м. Київ, 9 листоп., 2023 р. Київ : НАКККіМ, 2023. С. 45–48.
12. Солонська Н. Г. Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки URL: <http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/1111sol.pdf>.
13. Судакова В. М. Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств. *Культурологічна думка*. 2020. № 17. С. 165–177.

References

1. Voskoboinikova-Huzieva O. V. Bibliotechnyi sotsialnyi instytut v pershii chverti XXI stolittia: istorychni ta sotsiokulturni chynnyky rozvytku. *Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia*. Kyiv : NAKKKiM, 2020. № 1. S. 72–79.
2. Voskoboinikova-Huzieva O. V. Stratehii rozvytku bibliotechno-informatsiinoi sfery Ukrainy: henezys, kontseptsii, modernizatsiia : monohrafiia. Kyiv : Akademperiodyka, 2014. 362 s.
3. Davydova I. Sotsialno-komunikatsiina teoriia bibliotechnoi diialnosti: stanovlennia ta shliakhy rozvytku. *Bibliotechnyi visnyk*. 2014. № 6. S. 8–12.
4. Davydova I. Sotsialni media-komunikatsiini mozhlyvosti bibliotek. URL: <https://ru.calameo.com/read/00063294561f8f5e1e06b>.
5. Dobrovolska V. V. Elektronna biblioteka «Ukrainika» –unikalniy intehrovanyi resurs tsyfrovoi dokumentalnoi spadshchyny. *Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia*. Kyiv : NAKKKiM, 2020. № 1. S. 79–87. 23.
6. Dobrovolska V. Informatsiino-dokumentatsiine zabezpechennia rozvytku sotsiokomunikatsiinoho prostoru kultury v Ukraini : monohrafiia. Kyiv : NAKKKiM, 2020. 352. S. 24.
7. Dubrovina L. A., Lobuzina K. V., Onyshchenko O. S., Boriak H. V. Tsyfrova humanitarystyka ta bazy danykh dokumentalnoi kulturnoi spadshchyny v bibliotekakh Ukrainy. *Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy*. 2020. Vyp. 25. S. 290–309.
8. Zahumenna V. V. Advokatsiia yak vazhlyvyi napriam diialnosti suchasnoi biblioteki. *Visnyk Knyzhkoi Palaty*. 2019. № 4. S. 25–28.
9. Zvit pro robotu Komunalnoho zakladu «Rivnenska oblasna universalna naukova biblioteka» Rivnenskoï oblasnoï rady za 2023 rik / Rivnen. obl. univers. nauk. b-ka. Rivne, 2023. 92 s. Prynternyi druk.
10. Kuzmenko D. O. Sotsiokulturni praktyky bibliotek: sutnist, tendentsii rozvytku : Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviiti: zb. materialiv VI mizhnar. konf., m. Kyiv, 18–20 trav., 2023 r. Kyiv, 2023. S. 167–169.
11. Kuzmenko D. O. Sotsiokulturni praktyky v suchasnykh bibliotekakh: stan naukovoï rozroblenosti problemy: *IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Kulturni ta mystetski studii KhKhI stolittia: naukovopraktychne partnerstvo»*, m. Kyiv, 9 lystop., 2023 r. Kyiv : NAKKKiM, 2023. S. 45–48.
12. Solonska N. H. Imidzh i kulturno-prosvitnytska diialnist suchasnoi biblioteki URL: <http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/1111sol.pdf>.
13. Sudakova V. M. Kulturni praktyky ta problemy yikhnoi modernizatsii v kulturnomu prostori suchasnykh suspilstv. *Kulturolohichna dumka*. 2020. № 17. S. 165–177.

UDC 316.7 (477)

SOCIOCULATURNI ПРАКТИКИ РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЛІНКА, NATIONAL BIOGRAPHIES

Beloshchuk Anna – higher education student, specialty 028 «Management of socio-cultural activities»
Shatrova Maryna – Associate Professor, Candidate of Historical Sciences,
Rivne State Humanitarian University, Rivne

The purpose of the article is: to analyze the main forms of events for the popularization of fiction in the activities of the Rivne State Regional Universal Scientific Library using the example of events in 2023.

Research methodology. Thirteen main works on the topic of the study were considered - these are monographs, articles from professional periodicals and continuing publications, from collections of conference materials, Internet resources, etc. Historiography consists of a review of thorough works by scientists, in which the main attention is focused on the study of new tasks of cultural institutions, in particular libraries, as socio-cultural and socio-communication institutions in the digital space.

Results. The activities of the Rivne State Regional Universal Scientific Library as a socio-communication institution and its place in the process of historical and cultural development of society were studied. The practical experience of socio-cultural activities has revealed the impact on the public environment of the region and characterized new forms of attracting the attention of users and visitors to the library as a communicative platform.

New. The article presents for the first time in a similar context the material on the activities of the socio-cultural center - the Rivne State Regional Universal Scientific Library using the example of the events of 2023. The essence and main vectors of the library's activity as a traditional cultural institution are revealed. The socio-cultural practices of libraries at the present stage are distinguished by the diversity of the use of methods and tools. In order to support the spiritual values of the Ukrainian people as a source of national identity, the Rivne State Regional Universal Scientific Library organized and held presentations, creative meetings, book benefits, literary essays, creative portraits, book premieres, literary hours, literary portraits dedicated to famous Ukrainian writers and young authors.

The library also organized a local project «Great Reading 2023» aimed at developing innovative forms of reading promotion, developing an effective system of informing about local history books, reading as therapy, and adapting staff and libraries to work in an online environment. The social impact that libraries have on future generations, preserving the documentary and cultural heritage of Ukraine, is of significant importance in the activities of libraries in conditions of war and hybrid threats. Libraries help social integration and social cohesion, namely: promote the adaptation of marginalized groups and people with special needs; strengthen ties between people and groups, and support intercultural communication and understanding between generations.

Key words: Rivne Regional Universal Scientific Library, socio-cultural practices, regional cultural heritage

Надійшла до редакції 8.06.2024 р.

УДК 306.4(477.82):711.1:502+908(477.82)

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯВОРІВЩИНИ В СТРУКТУРІ СЬОГОДЕННЯ

Софія Михайлівна Богійчик – здобувачка вищої освіти ОС «Магістр», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0009-0002-8766-7440>
sofiya15072002@gmail.com

Сергій Виткалов – доктор культурології, професор, професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<http://orcid.org/0000-0001-5345-1364>
sergiy_vsv@ukr.net;

Аналізується соціокультурний потенціал Яворівщини в структурі сьогодення; виявляється вплив природно-кліматичних умов на розвиток культурної діяльності в краї; акцентується увага на провідних формах, які використовуються в практиці сучасних організаторів івент-індустрій; доводиться думка про те, що якісний кадровий потенціал фахівців здатен змінити ситуацію на краще і перетворити край у привабливий у туристичному сегменті регіон.

Ключові слова: Яворівщина, культурна спадщина, економічний розвиток, природні ресурси, екотуризм, збереження, духовні орієнтири, народне мистецтво, історичні пам'ятки, залучення громади.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Соціально-культурний потенціал Яворівщини залишається недостатньо вивченим, незважаючи на його багаті природні ресурси та історичне значення, що потребує всебічного дослідження для розуміння його культурного середовища та економічних можливостей. Розуміння соціокультурної динаміки регіону має вирішальне значення для сталого розвитку, збереження спадщини та прийняття обґрунтованих рішень щодо туризму, економічної політики та залучення громади в регіоні.

У статті досліджується соціокультурний потенціал Яворівщини, аналізуються її багаті природні ресурси та історичне значення. Аналіз охоплює різні аспекти, включаючи економічні перспективи, збереження спадщини та залучення громади. Окрім того, дослідження заглиблюється в складність культурного середовища регіону та його наслідки для сталого розвитку. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю прийняття обґрунтованих рішень щодо туризму, економічної політики та розвитку громади Яворівщини.